

YASSAWIYA TARIQATI HÁM YASSAWIY IZBASARLARÍ

Hámzeev Á.

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, Nókis qalası

Kirisiw. Xoja Axmet Yassawiy (XII ásir) –túrkiy tilles xalıqlardıń orta ásirdegi kórnekli shayırı, oyshılı, islam dúnyasına tanımali danıshpanı. Ol pútkil ómirin adamdı kámillikke jetkiziwge baǵıshlap, usı maqsette ataqlı «Diywani hikmet» shıǵarmasın jazǵan. Yassawiy–sufizm ádebiyatınıń túrkiy xalıqlar arasındaǵı iri wákili, onıń hikmetleri ádillik, miyrim-shápáát, taqıwalıq, haqıyqatlıq sıyaqlı iygilikli islerge shaqıradı. Ol óziniń ustazı Arıslanbaptan ilahiy ilim úyrenip, sufizm iliminiń tiykarın salǵan. Sufizm iliminiń tiykarǵı maqseti - «tazalıq, ishki ruwxıy páklik», «Haq diydarına jetisiw, oǵan essiz ashıq bolıw». Bul jol Sháriyat, Tariqat, Maǵrifat, Haqıyqat sıyaqlı qaǵıydalar hám basqıshlardan ibarat. Yassawiy iliminiń tiykarǵı mánisi – Jaratqan Allaǵa bolǵan muhabbat, sabır-shıdamlılıq, qánaát hám adamgershilik.

Yassawiy iliminiń tarqalıwı hám izbasarları

Xoja Axmet Yassawiydiń ilimi hám Yassawiya tariqatı Orta Aziya menen Túrktanda keń tarqalıp, keyinirek Deshti Qıpshaq, Oral, Kavkaz, Anadolı, Balqanǵa shekem jetip bardı. Yassawiy tariqatınıń poeziyalıq usılı Shámsi, Rumi, Súleyman Baqırǵaniy, Yunus Emre arqalı rawajlanıp, úlken kámillik mektebine aylandı.

1. Súleyman Baqırǵaniy (Hákim ata)

Yassawiy iliminiń eń kórnekli shákirtleriniń biri – Súleyman Baqırǵaniy (Hákim ata). Ol ustazı dúnyadan ótkennen keyin onıń ilimin dawam ettirip, xalıqtı haqıyqat jolına úgit-násiyat etti. Súleyman Baqırǵaniy «Baqırǵan kitabı», «Aqırzaman kitabı», «Bibimáryam» sıyaqlı qunlı miynetler jazǵan. Ol shıǵarmalarında ustazı Yassawiydi ulıǵlap, onıń hikmet dástúrińiń forması menen mazmunın sol qálpinde saqlap, suwpılıq jolın úgit-násiyat etti.

2. Yunus Emre

Anadolıdaǵı Yassawiy tariqatınıń eń kórnekli wákili – Yunus Emre (XIII ásir). Onıń suwpılıq filosofiyalıq shıǵarmaları túrik tilinde keń tarqalǵan. Yunus Emre ómiri boyı Axmet Yassawiy tariqatın úgit-násiyat etken tariyxıy tulǵa. Onıń shıǵarmalarınıń tili hám mazmunı, dástúri Yassawiy mektebiniń dawamshısı ekenin kórsetedi. Yunus Emre Yassawiydiń «Ózińdi tanı» degen pikirin ózine jolbasshı etip alǵan.

3. Basqa izbasarlar

Tariyxta Yassawiydiń ilimin dawam ettiriwshi kóplegen shákirtleri bolǵan, olardıń qatarında: Táptik Ámran, Júnis Ámran, Qul Máshrab, Shámsi, Sayxaliy, Qul Shárip, Shayx Qudaydad, Iqaniy, Qul Ubaydiy, Faqariy Baydawiy, Behbudiy, Qul Nasimiy, Tupayliy, Qasım hám basqalar.

• Muhammed Shaybaniy (1451-1510) –suwpılıq joldı tutqan, «Bahr-ul Xuda» atlı kitap jazǵan hám Axmet Yassawiydi Túrktannıń piri sıpatında ulıǵlaǵan.

• Ahmad Xaziniy (XVI ásir) –Yassawiy izbasarlarınıń ishindegi eń jetisken nátiyje

bergen dóretiwshilerdiń biri. Onıń «Manba ul-abxorfiriy ozil-abror» hám «Javohir ul-abror minamvajil-bihor» miynetleri Yassawiy jolınıń maqseti menen mán-mánisin tolıq tanıtadı. Xaziniy Yassawiydi «Túrkstanniń shayxı, pútkil járiya zikir tariqatı danıshpanlarınıń danıshpanı» dep táriyip legen.

• Suwpı Allayar (XVIII ásir) –Yassawiydi pir tutıp, «Sabat-ul Ájizin» miynetinde oǵan hikmet arnaǵan.

• Maqtımqulı Pıraǵı (1733-1797) – «Qul Qoja Axmet Yassawiy» atlı qosıǵında onı «Qutbul Islam» dep jırlaǵan.

• Qul Ubaydiy – óziniń «Diywan»ında Yassawiydi «Barlıq mashayıq sárdarı», «Hikmet teńiziniń gáwharı» dep táriplegen.

Yassawiy iliminiń qaraqalpaq ádebiyatına tásiri

Xoja Axmet Yassawiy tariyqatınıń tásiri Qaraqalpaq jerine de jetip, ondaǵı shayırlar menen din ğayratkerleriniń ruwxıy dúnyasına tásir etti. Yassawiydiń «Diywani hikmet»indegi oǵız-qıpshaq tiykarında qalıplesken túrkiy tili qaraqalpaq tiline jaqın bolǵanlıqtan, hikmetleri qaraqalpaq shayırlarına túsinikli hám jaqın boldı. Yassawiy úlgisindegi aruz hám sillabikalıq qosıq ólshemleri hám diniy-filosofiyalıq mazmun qaraqalpaq shayırlarında kórinis taptı. Olarda Yassawiy tariyqatı menen kelip, adamgershilik, táwbe, dúnyanıń jalǵanlıǵı, Allaǵa jaqınlasıw, nápsini tıyıw sıyaqlı temalardı qozǵadı.

1. Ájiniyaz Qosıbay ulı

Qaraqalpaq klassik shayırı Ájiniyaz Qosıbay ulı (XIX ásir) ruwxıy miyrası jaǵınan tikkeley Yassawiyge sabaqlas bolıp keledi. Ájiniyaz Maxtumqulı Pıraǵını ustaz sanap, oǵan eliklegende, Maxtumqulı Yassawiydi jol kórsetiwshi shıraǵım dep hikmet arnaydı. Ájiniyaz shıǵarmalarınıń tiykarǵı bóliminde Allaǵa ashıqlıq, diydar kóriw máselesi birinshi orında turadı. Onıń lirikasındaǵı «Janan» (Jannıń iyesi, yaǵnıy Alla) túsinigine ashıqlıq, «jolında qurban bolıw» (nápsini jeńiw, Jaratqandı tanıw) ideyaları klassikalıq suwpılıq lirikasına tán.

2. Berdaq Ğarǵabay ulı

BerdAQ Ğarǵabay ulı (XIX ásir) - qaraqalpaq ádebiyatındaǵı suwpılıq poeziyanı ruwxıy joqarı dárejege kótere bilgen hám onı bayıtqan klassik shayıır. Ol Yassawiy dástúrin dawam ettirip, shıǵarmalarında iymanlı bolıw, qıyanet jasamaw, xalıqqa xızmet etiw máselelerin birinshi orınǵa qoydı. Berdaq poeziyasında Alla menen adam arasındaǵı ishki sáwbet, táwbe etiw, ádalatqa umtılıw, gúnadan arılıw sıyaqlı suwpılıq poeziyanıń tiykarǵı qaǵıydaları bayqaladı. Yassawiy menen Berdaq eki dáwirde ómir súrsede, shıǵarmalarında ortaǵ ruwxıy-etikalıq ideyalar menen diniy-filosofiyalıq mazmun birdey bolıp keledi.

Juwmaq. Xoja Axmet Yassawiy túrkiylik musulmanlıq túsinik penen hikmet dástúrińniń tiykarın salǵan ullı ustaz. Ol óziniń izbasarları arqalı suwpılıq filosofiyalıq ilimin hám poetikalıq dástúrin urpaqtan-urpaqqa jetkizdi. Yassawiy qaraqalpaq ádebiyatına ruwxıy, poetikalıq hám joqarı adamgershiliktiń tiykarın salsa, onıń izbasarları Súleyman Baqırǵaniy, Ájiniyaz Qosıbay ulı, Berdaq Ğarǵabay ulı hám basqa da shayırlar sol

ilimdi óz xalqınıń tilinde, mádeniyatında qayta jańǵırta bildi. Bul - suwpılıqtıń, túrkiylik ruwxıyattıń ádebiyattaǵı kóp ásirlik dawamınıń ayqın kórinisi.

ÁDEBIYATLAR:

1. Әжинияз. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1975. 48 б.
2. Ахмат Яссавий. Хикматлар китабы. – Ташкент, 1991.
3. Бердақ. Таңламалы шығармалары. – Нөкис, 1993. 66 б.
4. Жәримбетов Қ. Ашық Зийўар. – Нөкис: Билим, 1998.
5. МәмбетовК. Әййемги қарақалпақ әдебияты. – Нөкис, 1976. 43 б.
6. Махдумкули Фирағий. Шеърлар тупламы / Собиратель: Шох Мухаммед Езмес. - Кабул, 1360 х. Б. 54-55.
7. Molla Musa. Molla İsa Seyramî. Tarih-i emniye. – Kazan, 1905. 286 s.
8. Tosun, N. Ahmed Yesevi'nin Menakibi // ILAм Araştırma Dergisi. 1998. С. III, Sayı 1 (Ocak-Haziran). S. 73–81.
9. Yunus Emre. Hayatı ve Açıklamalı Divanı / Rıdvanoğlu. - Konya: Elış Yay., 1999. 453 s.